

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

Nº 2

VOLUMEN XI

Julio - Diciembre 2025

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Nº2

Julio - Diciembre 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2274-687X>

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala - ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8289-9133>

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4941-594X>

Dr. Edgar A. Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4817-5195>

Dr. Deivi Fuentes Doria - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0699-286X>

Dr. Romer Alvarez M - ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1740-5430>

Dra. Sahilys Urdaneta - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4743-0142>

Dr. Oswaldo Vergara - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9867-9581>

Dr. William Pirela - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7226>

Dra. Annherys Paz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7538-1563>

Dr. Angel Acevedo Duque - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-3282>

Dr. Ronald Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3901-4250>

Dr. Faber Alzate Ortiz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3102-7666>

Dr. Ender Carrasquero - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez - ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3648-0949>

Dra. Branda Molina - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8624-8095>

Lcdo. Harvin Fernández - ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8733-7775>

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Nº2

ISSN 3005-5172

Depósito Legal: ZU2023000012

Julio - Diciembre 2025

Publicación semestral

2025, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

Benefits of the Flipped Classroom in University Teacher Training

ABSTRACT: This research aims to analyze the benefits of the flipped classroom in university teacher training. The theoretical foundation was supported by Albornoz, Vidal, & Madariaga (2020), Guevara (1962), García & Quijada (2015), Maldonado (2013), Mendoza et al. (2014), Piaget (2015), Platero, García & Rodríguez (2015), Ormrod (2019), Bergmann and Sams (2012), among others. The research is of an analytical-descriptive type, with a bibliographic documentary design. In summary, the benefits of an innovative methodology focused on the flipped classroom are highlighted, structured through didactic modules that strengthen the teaching process. This approach positions the teacher as a facilitator of knowledge, prioritizing the development of curricular experiences that transcend traditional models. The flipped classroom is consolidating as an effective pedagogical model for promoting teacher autonomy and optimizing knowledge development. ICTs act as essential catalysts by enabling personalized, collaborative, and adaptive environments, essential for establishing educational cultures based on continuous innovation and critical thinking.

KEYWORDS: Flipped Classroom, Benefits, Teacher Training.

Benefícios da Sala de Aula Invertida na Formação de Professores Universitários

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar os benefícios da sala de aula invertida na formação de professores universitários. A fundamentação teórica foi apoiada por Albornoz, Vidal & Madariaga (2020), Guevara (1962), García & Quijada (2015), Maldonado (2013), Mendoza et al. (2014), Piaget (2015), Platero, García & Rodríguez (2015), Ormrod (2019), Bergmann e Sams (2012), entre outros. A pesquisa é de tipo analítico-descritivo, com um desenho documental bibliográfico. Em síntese, destacam-se os benefícios de uma metodologia inovadora centrada na sala de aula invertida, estruturada por meio de módulos didáticos que fortalecem o processo de ensino. Essa abordagem posiciona o professor como facilitador do conhecimento, priorizando o desenvolvimento de experiências curriculares que transcendem os modelos tradicionais. A sala de aula invertida está se consolidando como um modelo pedagógico eficaz para promover a autonomia docente e otimizar o desenvolvimento do conhecimento. As TICs atuam como catalisadores essenciais ao possibilitar ambientes personalizados, colaborativos e adaptativos, fundamentais para estabelecer culturas educacionais baseadas na inovação contínua e no pensamento crítico.

PALAVRAS-CHAVE: Sala de aula invertida, benefícios, formação de professores.

Les Avantages de la Classe Inversée dans la Formation des Enseignants Universitaires

RÉSUMÉ: Cette recherche vise à analyser les avantages de la classe inversée dans la formation des enseignants universitaires. La base théorique s'est appuyée sur Albornoz, Vidal & Madariaga (2020), Guevara (1962), García & Quijada (2015), Maldonado (2013), Mendoza et al. (2014), Piaget (2015), Platero, García & Rodríguez (2015), Ormrod (2019), Bergmann et Sams (2012), entre autres. La recherche est de type analytique-descriptif, avec un design documentaire bibliographique. En résumé, les avantages d'une méthodologie innovante centrée sur la classe inversée sont mis en évidence, structurés à travers des modules didactiques qui renforcent le processus d'enseignement. Cette approche positionne l'enseignant comme facilitateur du savoir, en privilégiant le développement d'expériences curriculaires qui transcendent les modèles traditionnels. La classe inversée se consolide comme un modèle pédagogique efficace pour promouvoir l'autonomie des enseignants et optimiser le développement des connaissances. Les TIC jouent le rôle de catalyseurs essentiels en permettant des environnements personnalisés, collaboratifs et adaptatifs, indispensables pour établir des cultures éducatives fondées sur l'innovation continue et la pensée critique.

MOTS-CLÉS: Classe inversée, avantages, formation des enseignants.

El aula invertida como herramienta para la formación continua del docente universitario: una estrategia para la innovación educativa

Miriam Peña

MSc. Administración de la Educación Básica (UNERMB, 2008). Lcda. en Educación Integral, Mención Estética (UNICA, 1998). Diplomado en metodología de investigación y entorno virtuales. Profesora en las Cátedras Didáctica General, Metodología de Estudio, Prácticas Profesionales III y IV, planificación, evaluación, y Trabajo Especial de titulación en pregrado la UJGH. PEII Nivel A2. Prof. de la Maestría de Gerencia e innovación educativa, asesora de trabajo de grado. Investigadora adscrita a la Línea de Investigación Gestión Tecnológica del CIHA-E-UJGH.

Correo Electrónico: malejandrinaph@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5787-1147>

Danyelis Báez

Lcda. en Educación Integral. M.Sc en Gerencia e Innovación Educativa de la universidad Dr. José Gregorio Hernández. Docente de aula.

Correo Electrónico: danyelisbaez593@ujgh.edu.ve

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7679-7014>

RESUMEN: La presente investigación, está dirigido a analizar el aula invertida como herramienta para la formación continua del docente universitario: una estrategia para la innovación educativa La fundamentación teórica fue sustentada por Albornoz, Vidal, & Madariaga (2020), Guevara (1962), García & Quijada (2015), Maldonado (2013), Mendoza et al. (2014), Piaget (1970), Platero, García & Rodríguez (2015), Ormrod (2019), Bergmann y Sams (2012), entre otros. La investigación es de tipo análisis-descriptiva, con un diseño documental bibliográfico. En síntesis, el aula invertida constituye una innovación educativa que optimiza el tiempo en clase al trasladar la enseñanza teórica fuera del aula, enfocándose en actividades prácticas y colaborativas. Sin embargo, su éxito depende fundamentalmente de la formación continua del docente universitario, quien debe estar preparado para diseñar y adaptar estrategias pedagógicas innovadoras. La capacitación docente incluye el desarrollo de competencias digitales esenciales para aprovechar herramientas tecnológicas que favorecen la gestión crítica de la información y la colaboración en entornos virtuales. Este enfoque posiciona al docente como facilitador del conocimiento, priorizando el desarrollo de experiencias curriculares que trascienden los modelos tradicionales. Se consolida como un modelo pedagógico eficaz para promover la autonomía del docente y optimizar la construcción de saberes, como catalizadoras esenciales al permitir ambientes personalizados, colaborativos y adaptativos, fundamentales para establecer culturas educativas basadas en la innovación continua y el pensamiento crítico.

PALABRAS CLAVE: Aula invertida, Beneficios, Formación docente.

Introducción

En el contexto actual de la educación universitaria, caracterizado por una rápida evolución tecnológica y crecientes exigencias académicas, resulta imprescindible adaptar los métodos de enseñanza para responder adecuadamente a estos cambios. Sin embargo, en muchas instituciones persisten prácticas tradicionales que limitan el desarrollo integral y la innovación educativa, constituyendo una situación insatisfactoria para la formación y desempeño docente. En este sentido, el aula invertida se presenta como una estrategia pedagógica innovadora que replantea el proceso educativo tradicional: traslada la instrucción directa fuera del aula y libera tiempo

presencial para actividades prácticas, colaborativas y centradas en la resolución de problemas, promoviendo así un aprendizaje más activo, autónomo y profundo.

Este artículo aborda los beneficios del aula invertida en la formación docente universitaria, destacando su potencial para fortalecer la labor educativa y optimizar el diseño e implementación de actividades didácticas que respondan a las demandas actuales. Además, se enfatiza la importancia de capacitar a los profesores en el manejo de herramientas digitales y la gestión eficiente del aprendizaje mediante plataformas virtuales, a fin de maximizar el impacto de esta metodología.

El desarrollo de competencias docentes capaces de liderar procesos innovadores de enseñanza resulta fundamental para la mejora continua en las instituciones educativas, especialmente en un contexto marcado por profundos cambios sociales, tecnológicos y culturales propios del siglo XXI. Este periodo se caracteriza por la rápida evolución digital, la globalización, la diversidad cultural creciente en los ambientes académicos y la necesidad de formar docentes con habilidades críticas, creativas y colaborativas para enfrentar problemas complejos y globales. Por ello, esta investigación busca contribuir a la formación integral del profesorado, fomentando no solo el desarrollo de competencias técnicas, sino también su creatividad, pensamiento crítico y capacidad transformadora a través de la implementación del aula invertida.

El objetivo es que los docentes no solo modernicen sus prácticas educativas, sino que también promuevan un ambiente de aprendizaje más dinámico, interactivo y relevante para los estudiantes universitarios, quienes demandan experiencias formativas que respondan a sus intereses, estilos de aprendizaje y a los desafíos actuales. De esta manera, se configura un modelo sostenible que no solo responde a las exigencias tecnológicas y pedagógicas, sino que también atiende las complejas realidades sociales y económicas del siglo XXI, preparando a los docentes para un mundo en constante cambio, con competencias que les permitan adaptarse, innovar y contribuir positivamente a sus comunidades y sociedades.

La estructura del artículo presenta inicialmente un resumen, seguido de un marco teórico sobre el aula invertida, su beneficio y la formación docente, seguido del análisis de experiencias prácticas, la metodología y, finalmente una reflexión sobre las implicaciones para su incorporación efectiva en contextos universitarios y cerrando con las referencias bibliográficas.

Fundamentación teórica

Aula invertida

Un entorno virtual es un espacio digital diseñado para reproducir situaciones cotidianas dentro de un ambiente controlado, lo que permite la simulación de distintas actividades de manera segura. Este tipo de entorno facilita la investigación y el análisis detallado, ya que posibilita experimentar con diferentes variables de la simulación, permitiendo así un estudio profundo de la situación representada. Gracias a este método, es posible evaluar y comprender con mayor precisión los procesos simulados, todo ello en un contexto que garantiza el control y la seguridad durante la experimentación.

El aula invertida es un modelo pedagógico que replantea el proceso tradicional de enseñanza al trasladar la instrucción directa fuera del aula, permitiendo que los estudiantes accedan a los contenidos de forma autónoma y flexible, generalmente a través de materiales digitales. Este enfoque invierte el rol habitual del aula, ya que el tiempo presencial se destina a actividades prácticas y colaborativas, mientras que la adquisición de conocimientos básicos se realiza previamente. Según Albornoz et al. (2020), este modelo ofrece un entorno flexible que facilita un acceso sencillo y natural a los recursos educativos para todos los participantes, promoviendo una cultura de aprendizaje continua basada en la adecuada valoración y asimilación progresiva de los contenidos académicos, los cuales incluyen videos, lecturas y otros materiales seleccionados por el docente.

El aula invertida también implica un cambio significativo en los roles tradicionales, donde el profesor deja de ser el único transmisor de información para convertirse en un facilitador y guía que apoya a los estudiantes durante las actividades en clase, orientándolos en la resolución de dudas y problemas. Por su parte, los estudiantes asumen un papel más activo y responsable en su propio proceso de aprendizaje, interactuando y colaborando para profundizar y aplicar los conocimientos adquiridos, lo que favorece un aprendizaje más significativo y participativo.

Falcón et al. (2020) destacan que las metodologías innovadoras de enseñanza, como el aula invertida, están provocando un cambio profundo en la interacción entre docentes y estudiantes durante las experiencias curriculares. Se observa una transición clara desde un modelo tradicional, en el que el profesor concentra todo el conocimiento y los estudiantes adoptan un rol pasivo, hacia un enfoque centrado en el docente como guía, facilitador y mediador del proceso de aprendizaje. En este nuevo esquema, el estudiante pasa a ser el protagonista activo, enfrentando desafíos educativos y recibiendo acompañamiento constante a través del seguimiento de sus actividades, lo cual promueve un aprendizaje dinámico y con sentido.

Se indica que el aula invertida, como estrategia de aprendizaje, transforma el enfoque tradicional de la enseñanza al desplazar gran parte de la generación de conocimientos fuera del salón de clases. En este modelo, las actividades prácticas y la aplicación se desarrollan dentro del aula, con el apoyo tanto del profesor como de los familiares, transfiriendo al estudiante la responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Esta orientación pedagógica potencia la efectividad de la práctica en la autonomía del alumno, fomentando su protagonismo en el proceso educativo, siempre bajo la supervisión y guía del docente.

Este modelo propone trasladar las clases teóricas a espacios fuera del aula, aprovechando el papel fundamental que desempeñan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Entre sus principales beneficios se encuentran una mejor gestión del tiempo durante las sesiones presenciales, la promoción de un aprendizaje más activo y participativo, así como el fortalecimiento de la autonomía del estudiante, quien asume un rol protagonista en su propio proceso formativo. Además, esta modalidad favorece una mayor interacción entre todos los integrantes de la comunidad educativa y permite identificar de manera más precisa las dificultades o lagunas individuales en los conocimientos previos de los estudiantes. Esto contribuye a mejorar la comunicación entre docentes y alumnos ofreciendo la posibilidad de avanzar en el aprendizaje respetando el ritmo particular de cada estudiante, adaptando así el proceso educativo a sus necesidades específicas.

Mendoza et al. (2014) indican que el aula invertida es una estrategia de aprendizaje basada en proporcionar a los estudiantes, antes de las sesiones presenciales, materiales de estudio que les permiten familiarizarse con los contenidos desde sus hogares. Durante las clases, se promueve la profundización en los temas junto con la práctica de actividades pedagógicas mediante el trabajo colaborativo bajo la supervisión del docente. Esta metodología contribuye a fortalecer la interacción entre alumnos y profesores, fomenta la personalización atendiendo las particularidades de cada estudiante y crea espacios educativos adecuados. En dichos ambientes, los participantes asumen una mayor responsabilidad en su proceso formativo.

Lo expuesto evidencia que el entorno virtual constituye un espacio propicio para la simulación de actividades cotidianas, facilitando un análisis más detallado del aula invertida. Esta propuesta educativa se distingue por su flexibilidad para construir una cultura de aprendizaje en la que el docente asume el rol de facilitador, mientras los estudiantes adoptan una participación activa en su proceso formativo. El modelo pedagógico invertido transforma la relación tradicional entre mentor y aprendiz, pasando a un esquema en el que el profesor actúa como mediador, incentivando experiencias desafiantes y promoviendo un aprendizaje significativo. A través de esta metodología, gran parte de la enseñanza se desplaza fuera del aula pre-

sencial, con el apoyo continuo del docente, lo que favorece una mayor autonomía y responsabilidad por parte de los estudiantes.

Como sí, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel esencial en este proceso, al facilitar el acceso previo a los materiales de estudio y permitir que el tiempo en el aula se enfoque en la profundización y aplicación práctica de los contenidos. Esta modalidad fomenta la responsabilidad del estudiante mediante estrategias activas de aprendizaje, mejora la interacción entre alumnos y docentes, y contribuye a crear un ambiente educativo más personalizado. Además, el uso de las TIC redefine el rol del docente en el ámbito universitario, impulsando una enseñanza más autónoma y flexible que aprovecha las ventajas del entorno virtual para enriquecer y potenciar la formación continua del profesorado, elemento clave para su desarrollo profesional y actualización permanente dentro de la educación universitaria.

Beneficios del modelo de aprendizaje invertido, renovando los métodos y sus procesos.

García y Quijada (2015) destacan aspectos clave al implementar el modelo de aula invertida o flipped classroom. Señalan que “flippear” (aula invertida), implica innovar el proceso de aprendizaje mediante la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). No obstante, antes de aplicar esta metodología, es fundamental que el docente se informe y prepare adecuadamente sobre el modelo. Además, el éxito del aula invertida requiere un cambio de actitud en el profesorado, que deje atrás el paradigma tradicional centrado en la enseñanza del maestro para enfocarse en el aprendizaje activo y protagonizado por el estudiante.

El modelo de aula invertida constituye una herramienta clave para la formación continua del docente universitario, al facilitar que este ponga su conocimiento al alcance de los estudiantes de manera oportuna y personalizada. En este enfoque, el estudiante se convierte en el protagonista activo de su aprendizaje, avanzando de forma progresiva e individual. La formación docente mediante este modelo promueve no solo la participación y el aporte de ideas desde diversas perspectivas, sino también el aprendizaje colaborativo a través de actividades prácticas en grupo, como debates y discusiones. Así, el profesor actúa como facilitador del conocimiento, impulsando un proceso formativo dinámico y centrado en las necesidades reales de los estudiantes.

Se crea el vínculo estrecho entre alumno y profesor trabajando en los contenidos de mayor dificultad, aprovechando el tiempo al máximo, aclarando así las dudas, comprendiendo así los distintos conceptos, siendo el

profesor el guía del aprendizaje junto a las herramientas tecnológicas, logrando la construcción del conocimiento de manera significativa. El profesor aprende de manera conjunta con el alumno empleando el uso de las TIC, evidencian el conocimiento garantizando así una dinámica vertiginosa.

Por otro lado, Platero et al. (2015), expresan que entre los beneficios sobresalen: fortalece la eficiencia de la clase presencial; aumenta las ocasiones de un aprendizaje dinámico; el alumno asume el compromiso de su propia enseñanza propiciando su autonomía, incrementa el interactuar entre los integrantes; contribuye a la exploración de las concepciones e identifica las insuficiencias personales; mejora la interrelación entre docente estudiantes, así como el conocimiento a ritmo propio. Siguiendo la idea del autor, manifiesta la existencia de la educación en manera creativa con la ayuda de los padres, logrando la responsabilidad, la autonomía de auto evaluarse en la exploración de conocimientos e identificando así sus fortalezas y debilidades.

Seguido el autor Bergman y Sams (2012), se invierte el modelo tradicional de enseñanza. En lugar de que el profesor sea el único transmisor de conocimiento en el salón, los alumnos adquieren los conocimientos teóricos fuera de clase, a través de materiales como videos, lecturas u otros recursos. Luego, el tiempo en clase se dedica a actividades prácticas, resolución de dudas, debates y colaboración entre los estudiantes. Se puede mencionar algunos de los principales beneficios del aula invertida son:

- Mayor compromiso y participación de los estudiantes: Al tener un rol más activo en su propio aprendizaje, los estudiantes se sienten más motivados y comprometidos.
- Aprendizaje personalizado: Los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo, revisando los materiales tantas veces como necesiten.
- Desarrollo de habilidades: El aprendizaje invertido fomenta el desarrollo de habilidades importantes como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación.
- Mayor interacción entre alumnos y profesores: El tiempo en clase se aprovecha para interactuar, debatir y resolver dudas, lo que fortalece la relación entre estudiantes y profesores.
- Flexibilidad: El aprendizaje invertido se puede adaptar a diferentes materias y niveles educativos.

Considerando lo expuesto, se puede concluir que en el modelo de aula invertida los estudiantes asumen un compromiso activo con su propio aprendizaje, desarrollando habilidades que les permiten avanzar a su propio ritmo y revisar los contenidos tantas veces como sea necesario. Este enfoque favorece la adquisición de competencias clave, especialmente en el pensamiento crítico, que facilita la resolución efectiva de problemas mediante la colaboración. En síntesis, los beneficios principales incluyen el fortalecimiento de la responsabilidad individual, el fomento de un aprendizaje dinámico y autónomo, así como la promoción de la interacción entre los estudiantes siguiendo las orientaciones y el acompañamiento del docente. Este último desempeña un papel fundamental en la formación continua, guiando y apoyando a los alumnos para potenciar su desarrollo integral.

Para Cabero & Barroso (2015), la incorporación de herramientas digitales como videos, podcasts, aplicaciones educativas, plataformas en línea para las actividades diarias. Esto permite a los docentes desarrollar habilidades para buscar, evaluar, utilizando información de manera efectiva. De manera que los docentes y alumnos evalúan la confiabilidad de la información suministrada en línea, logrando distinguir hechos y opiniones lo cual ayuda a promover el pensamiento crítico para la resolución de problemas por medio de actividades que exigen ser analizadas, recopilando información.

A lo largo de los años, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han ido incorporando progresivamente en las universidades con el propósito de facilitar un aprendizaje que permita analizar, organizar y comprender los contenidos desde una perspectiva pedagógica aplicada. Esta integración ha generado múltiples transformaciones en los procesos de enseñanza, no solo en las instituciones educativas, sino también a nivel general.

Por su parte Maldonado (2013), expresa la creación de un plan de capacitación en tecnologías de información y comunicación en la parroquia Mindo del cantón San Miguel de los Bancos de la Universidad Central indica lo siguiente: (TIC), son de interés mundial ya que la informática, el internet, las telecomunicaciones son elementos que han evolucionado, hoy en día son herramientas fundamentales para el desarrollo del crecimiento del profesorado y de una sociedad en general.

Para ellos el internet es una herramienta fundamental, podría decir, que la creación de contenido multimedia promueve los videos, podcasts o presentaciones digitales amplificando habilidades de comunicación para los procesos de creación y difusión de información. De la misma manera se puede hablar de la colaboración en línea, dada entre los estudiantes por medio de plataformas digitales favoreciendo el trabajo en equipo, la comunicación concreta desarrollando así su entorno digital ante estas formaciones.

Formación docente

La formación docente es un componente esencial para garantizar la incorporación efectiva de metodologías innovadoras en la educación universitaria, particularmente en la implementación del aula invertida. Capacitar a los profesores en el uso de tecnologías educativas requiere el diseño estratégico de actividades que promuevan la alfabetización digital y aseguren su aplicación práctica dentro del aula. Esta preparación no solo implica el dominio técnico de las herramientas, sino también el desarrollo de competencias pedagógicas que permitan transformar el rol tradicional del docente en un facilitador del aprendizaje activo y autónomo.

En el siglo XXI, la alfabetización digital se convierte en una habilidad fundamental impulsada por la creciente integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación y la sociedad. El uso de recursos como videos, podcasts y aplicaciones educativas a través de plataformas digitales permite a los estudiantes adquirir competencias para buscar, evaluar y utilizar la información de manera crítica y eficiente. Este proceso fortalece el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas complejos. Además, la alfabetización digital abarca habilidades para organizar y analizar contenidos desde una perspectiva reflexiva, así como para colaborar, comunicarse y trabajar en equipo en entornos virtuales, aspectos indispensables en el contexto educativo actual.

Formar a los docentes en el modelo de aula invertida es indispensable para asegurar su éxito y sostenibilidad. Los profesores deben estar capacitados para diseñar estrategias innovadoras que fomenten el desarrollo de competencias en sus estudiantes, preparándolos para afrontar los retos de una sociedad cada vez más globalizada y mediada por la tecnología. La integración de estas metodologías exige una actualización constante que involucre no solo los contenidos curriculares, sino también la incorporación adecuada de herramientas digitales que potencien el aprendizaje.

Según Ormrod (2019), la renovación de los métodos pedagógicos es un proceso continuo que demanda el compromiso activo de toda la comunidad educativa. Este proceso busca promover en los estudiantes habilidades críticas para analizar información, evaluar argumentos y resolver problemas complejos, mediante una retroalimentación constante que optimice las prácticas docentes. En este sentido, la incorporación de tecnologías avanzadas como la realidad virtual, aplicaciones de mensajería instantánea y herramientas basadas en inteligencia artificial ofrece un acceso actualizado y dinámico al conocimiento. No obstante, el papel del docente sigue siendo indispensable para adaptar y desarrollar metodologías fundamentadas en programas, alineando el uso de recursos tecnológicos con objetivos educativos claros y relevantes.

Es crucial enfocar esfuerzos decididos en la capacitación docente, ya que la educación constituye una prioridad histórica con impactos significativos tanto en la cantidad como en la calidad del aprendizaje en el país. Venezuela cuenta con el potencial necesario para enfrentar y superar los desafíos del sistema educativo, asegurando así el derecho a una educación de calidad para las generaciones futuras y contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

Actualmente, las universidades enfrentan el desafío de contar con recursos limitados para fomentar en los estudiantes una perspectiva que trascienda el modelo tradicional centrado en el docente y el aula como principales protagonistas. Las tecnologías han generado cambios significativos en la sociedad contemporánea, influyendo en el incremento exponencial de la información disponible y transformando los sistemas de aprendizaje. Una de las ventajas más relevantes de estas innovaciones es la eliminación de barreras temporales y espaciales, lo que facilita el intercambio de experiencias y optimiza el seguimiento y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo primordial es potenciar las habilidades de los estudiantes mediante el uso eficiente de la tecnología, contribuyendo así a una educación más efectiva y actualizada.

Por otra parte, Díaz (2013), apunta que “El profesor aparecía como responsable último del eventual éxito de las innovaciones, pues se le responsabilizaba de concretar el cambio didáctico en el aula. Pocos se cuestionaban cómo aprenden los profesores, qué los impele a cambiar o no sus prácticas educativas, ocurren cuando se enfrenta la tarea de innovar o qué condiciones se requieren para que un cambio real ocurra y se consolide.

El docente universitario juega un papel fundamental en la innovación educativa, ya que es el responsable de liderar y diseñar actividades curriculares que promuevan la transformación en el aula. Para lograrlo, debe planificar de manera coherente acciones a corto, mediano y largo plazo, generando una visión amplia que facilite la implementación efectiva de nuevas metodologías como el aula invertida. Aunque reconocer las ventajas pedagógicas y contextuales de estas innovaciones es esencial, el docente también enfrenta resistencias al cambio, tanto internas como derivadas de las directrices del currículo, lo que requiere estrategias para gestionar y superar estas barreras.

La construcción del conocimiento es un proceso activo, en el cual los estudiantes interpretan la información recibida y desarrollan habilidades basadas en sus experiencias y saberes previos. En este sentido, la dimensión pedagógica resulta clave, pues el docente utiliza recursos visuales y didácticos como imágenes, colores y espacios— para conectar nuevos contenidos con los conocimientos existentes, facilitando una comprensión significativa y per-

sonalizada. De acuerdo con Piaget (1970), el aprendizaje se produce cuando los nuevos conceptos se integran dinámicamente con saberes previos, proceso que el docente guía anticipando las necesidades y estimulando la reflexión crítica en sus estudiantes.

Asimismo, la formación del docente debe incluir la promoción de habilidades lectoras, consideradas esenciales para que los estudiantes puedan transformar su realidad y adaptarse a su entorno de manera efectiva. El docente debe fomentar aprendizajes significativos a través de estrategias lúdico-pedagógicas que incentiven la participación activa en diversas áreas del conocimiento. Según Bloom (2009), “leemos para fortalecer nuestra personalidad y descubrir nuestros auténticos intereses”. Comprender lo leído implica captar claramente la información y relacionarla con saberes previos, evitando malentendidos y errores en la interpretación, lo cual es fundamental para un aprendizaje sólido y crítico.

Finalmente, constituye una herramienta principal para que los docentes establezcan conexiones relevantes entre los nuevos conocimientos y su entorno, fortaleciendo su capacidad para argumentar y defender sus ideas con fundamento. Por ello, es necesario que el docente motive el gusto por la lectura en todos los niveles educativos, promoviendo el desarrollo de la imaginación, creatividad y reflexión. Esta actitud lectora activa contribuye a que los estudiantes participen plenamente en su proceso formativo y afronten con éxito los desafíos académicos y sociales.

Metodología

Según Palella y Martins (2010), expresan que este diseño se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes.

La presente investigación se fundamenta en una metodología documental con diseño bibliográfico, concebida por Chávez (2012) como un proceso orientado a la construcción de un marco teórico-conceptual que permita estructurar un cuerpo coherente de ideas sobre el objeto de estudio. Este enfoque busca responder a interrogantes específicos mediante la aplicación sistemática de procedimientos documentales, con el propósito de garantizar que la información recopilada sea relevante, confiable y objetiva para los investigadores. Dichos procedimientos están diseñados para incrementar la certeza sobre la validez de los datos seleccionados, asegurando que cumplan con los estándares de calidad necesarios para sustentar el análisis académico.

En relación con lo expresado, la investigadora destaca la importancia del aula invertida, esto les permite estructurar sus investigaciones con el rigor metodológico exigido por la academia en la comunidad científica, asegurando una resolución de problemas coherente, ajustados a los contextos documentados. Según Méndez (2019) “La investigación analítica consiste en el análisis de las definiciones relacionadas con el tema, para estudiar sus elementos en forma exhaustiva y poderlo comprender con mayor profundidad.” Seguido Hurtado (2015) “La investigación analítica tiene como objetivo analizar un objeto y comprenderlo en términos de sus aspectos evidentes, propicia el estudio y la comprensión más profunda del evento en estudio.”

Para Hernández et al. (2014), los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables del estudio. En correlación, con lo planteado para Arias (2016), expresa que la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.

Al identificar el ciclo metodológico de la investigación analítica el estudio requiere pasar por las fases de la investigación exploratoria y descriptiva para llegar finalmente a la fase analítica de los elementos relacionados con el evento del estudio. Por otra parte, Bavaresco (2007) “La investigación analítica es aquella que pretende la búsqueda o descubrimiento, causales, motivos o razones que son desconocidas a los problemas planteados.

Estas definiciones muestran que la investigación analítica se centra en el análisis profundo de los elementos de un fenómeno, buscando comprender sus causas en relaciones internas. La investigación analítica suele estar precedida por fases exploratorias y descriptivas, culminando en el análisis profundo de los elementos identificados. No obstante, para Hurtado (2019), este proceso corresponde a la fase descriptiva, porque durante esta fase el investigador enuncia las características de la situación preocupante, precisa un contexto e identifica necesidades, lo que le permite desarrollar la justificación.

La investigación puede variar en su grado de especificidad, dependiendo de los objetivos, la intencionalidad y el enfoque adoptado por el investigador. Desde una perspectiva teórica, esta etapa permite describir con detalle todos los componentes del fenómeno estudiado, lo que garantiza que la investigación se sustenta en un marco sólido. Así, se asegura que el análisis se base en hechos concretos, relevantes para el desarrollo del estudio.

Reflexiones finales

El modelo de aula invertida representa una innovación educativa que va más allá de la enseñanza teórica tradicional, trasladando esta fuera del aula presencial para optimizar el tiempo en clase y dedicarlo a actividades prácticas y colaborativas que enriquecen el aprendizaje. Sin embargo, más allá de sus beneficios para los estudiantes, es fundamental reconocer que el éxito de esta metodología depende en gran medida de la formación continua del docente universitario, quien debe estar capacitado para diseñar, implementar y adaptar estrategias pedagógicas innovadoras. La preparación del docente es clave para que pueda asumir el rol de facilitador y mentor, guiando a los estudiantes en un proceso activo y autónomo de construcción del conocimiento.

En este sentido, la formación del profesor universitario para el uso efectivo del aula invertida debe incluir el desarrollo de competencias digitales sólidas, dado que la alfabetización digital es una habilidad esencial para integrar y aprovechar herramientas tecnológicas como videos, podcasts y plataformas en línea. Estas herramientas no solo facilitan el acceso y la gestión crítica de la información, sino que también promueven la colaboración y la comunicación en entornos virtuales, aspectos fundamentales para responder a las exigencias del contexto educativo y social actual.

Asimismo, la transformación del rol docente implica un cambio paradigmático en la forma de enseñar, que exige una actitud abierta y proactiva para superar resistencias al cambio vinculadas a prácticas tradicionales. La formación permanente permite al docente universitario actualizarse y fortalecer sus habilidades pedagógicas, facilitando una enseñanza que no solo desarrolle competencias cognitivas, sino también socioemocionales y metacognitivas en los estudiantes, preparándolos para afrontar desafíos complejos con pensamiento crítico y autonomía.

Es importante destacar que la implementación del aula invertida en la educación superior presenta retos que demandan apoyo institucional, espacios de formación continua y la creación de comunidades de aprendizaje entre docentes. Estos elementos son indispensables para consolidar un ambiente educativo innovador y sostenible, capaz de redefinir las relaciones entre los distintos actores involucrados en el proceso formativo.

Finalmente, el equilibrio entre tecnología, pedagogía y la dimensión humana del aprendizaje es la base para que el aula invertida cumpla con su propósito formativo. El docente universitario debe ser un guía que promueva la interpretación crítica, la creatividad y el amor por la lectura, asegurando así aprendizajes significativos y una formación integral. Este enfoque permite preparar profesionales competentes y conscientes, capaces de desenvolverse exitosamente en un mundo universitario y laboral cada vez más complejo y en constante transformación.

Referencias Bibliográficas

- Albornoz, M., Vidal, & Madariaga (2020). Flipped classroom impact and recommendations in the teaching-learning process of geometry. *Formación Universitaria*, 13(3), 3-10.
- Arias, F. (2016). *El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica*. Ed. Espíteme. Caracas-Venezuela.
- Bavaresco A (2007). *El proceso metodológico en la investigación*. Ediluz. Venezuela.
- Bergmann J, y Sams, A (2012). Considerados los pioneros del flipped classroom. Puedes encontrar más información sobre su trabajo en su libro "Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day"
- Bloom, H. (2009), [https://www.bing.com/search?pglt=43&q=Osorio+\(2002\)](https://www.bing.com/search?pglt=43&q=Osorio+(2002))
- Cabero, J., & Barroso, J. (2015). Alfabetización digital desde un enfoque instrumental, cognitivo y emocional en estudiantes de turismo usando Blackboard. *Redalyc*. <https://www.redalyc.org/journal/5216/521658239002/html/>
- Contreras G, (2010). Alfabetización digital y formación de competencias ciudadanas. [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona]. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10803/2945>
- Díaz, J. (2013). *La evaluación del aprendizaje y las TIC*. Universidad Médica de Granma.
- Falcón-Rodríguez, J. A., Tamayo-Ramos, M. I., & Pérez-Martínez, Y. (2020). La flipped classroom: metodología activa para la enseñanza-aprendizaje en el contexto universitario. *Revista Cubana de Educación Superior*, 39(3), e707.
- García, M. & Quijada, V. (2015). *El Aula invertida y otras estrategias con uso de TIC. Experiencia de aprendizaje con docentes*. (Ponencia). XXX Simposio Internacional SOMECE 2015. Universidad Interamericana para el Desarrollo., México.
- Guevara, E. (1962). *Una renovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje*. Editorial Gestiopolis.
- Hernández, G. Fernández, J. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México D. F: Editorial Mc Graw – Hill.
- Hurtado J, (2019). *Metodología de la investigación holística*. SYPAL Ediciones. Caracas. República Bolivariana de Venezuela.

- Maldonado, G. A. (2013). Ventajas e inconvenientes de la formación online. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 7(1), 33-43.
- Méndez, Ch. (2019) *Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de Investigación*. España. Alianza.
- Mendoza, R. L., Vargas, N. N., & Gutiérrez, V. M. (2014). El aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia didáctica para la educación superior. *Revista Electrónica Educare*, 18(1), 143-157.
- Ormrod, J. (2019). *Aprendizaje humano*. Pearson Educación.
- Piaget, J. (1970). *Psicología y pedagogía*. México: Siglo XXI Editores.
- Platero, M. J., García, J., & Rodríguez, M. C. (2015). El aula invertida: una experiencia práctica para docentes universitarios. *XXIII Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa (JUTE)*, 555-562.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Nº2

Julio - Diciembre 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Nº2

ISSN 3005-5172

Depósito Legal: ZU2023000012

Julio - Diciembre 2025

Publicación semestral

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Elementos del ADN organizacional: Huella genética de las universidades privadas** 06
Elements of Organizational DNA: Genetic Footprint of Private Universities
Harvin Fernández, Losangela Palmar
- **Producción científica y capital intelectual en Venezuela: un análisis de 20 años** 13
Scientific Production and Intellectual Capital in Venezuela: A 20-Year Analysis
María Eugenia Crespo, Maribel Ordoñez, Juan Carlos Linares
- **Gobierno abierto y electrónico como herramientas para la transformación del modelo de gerencia pública** 22
Open Data and Digital Government as Drivers for Change in the Public Management Paradigm
Jennifer Quintero Medina, Bárbara Ordoñez Soto
- **Flujo de caja: Herramienta para las decisiones financieras en la Administración Pública** 30
Cash Flow: A Tool for Financial Decision-Making in Public Administration
Jinlueisker Chacín
- **Análisis PESTEL de los deberes formales tributarios en el expendio de licores** 37
PESTEL Analysis of Formal Tax Obligations in the Liquor Trade
Dicson Javier Leal López, Verónica Chiquinquirá Vera Villalobos
- **Estrategia psicoeducativa para desarrollo del aprendizaje en niños con TDAH** 44
Psycho-educational strategy for learning development in children with adhd
Adriana Patricia Tovar Hernández, Marco Adrian Peñaloza Tovar
- **Impacto de la inteligencia artificial en la calidad de servicio en empresas de servicio** 52
Impact of artificial intelligence on service quality in service companies
Xavier Alexander Urdaneta González, Eloy David Oropeza Fuenmayor
- **El aula invertida como herramienta para la formación continua del docente universitario: una estrategia para la innovación educativa** 58
Benefits of the Flipped Classroom in University Teacher Training
Miriam Peña, Danyelis Báez
- **Evaluar la auditoría en el contexto de la inteligencia Artificial** 66
Evaluate auditing in the context of artificial intelligence
Rafael Ricardo Espina Pion
- **Estrategias de supervisión y diálogo para fortalecer la gestión organizacional educativa** 73
Supervision and Dialogue Strategies to Strengthen Educational Organizational Management
Yendry Ramón González Bravo, Alice Paola Sánchez Carrizo